

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Propósito del estudio:

He sido invitado a participar del estudio titulado ""Perspectivas y Valoraciones de los Pacientes sobre la Terapia TMS en el Tratamiento de la Depresión" a realizarse por Margit Julia Guerra Ayala, Lucero Isabel Vílchez Herencia, Marcelo Pablo Aramayo Zamalloa y Maria del Rosario Ccahuana Ranilla de la Universidad Tecnológica del Perú. Cuyo objetivo es: Investigar cómo perciben y experimentan los pacientes con depresión mayor los efectos del tratamiento con estimulación magnética transcraneal (TMS) en su bienestar emocional y en la reducción de los síntomas depresivos.

Procedimientos:

Me han informado que después del proceso de selección, he sido elegido para participar en este estudio. De aceptar participar, recibiré un tratamiento denominado Estimulación Magnético Transcraneal para la depresión mayor, cuya duración será de 30 sesiones con un aproximado de 40 minutos cada una de ellas. Además, se me filmará, me aplicarán entrevistas y registro de datos en cada sesión. Esta investigación cuenta con el aval de la Universidad Tecnológica del Perú

Riesgos:

He sido informado que no existen riesgos por participar en este estudio.

Beneficios:

Recibiré beneficio directo al ser un tratamiento altamente efectivo en el tratamiento de la depresión mayor. También, sé que aportará conocimientos sobre cómo los pacientes con depresión mayor perciben y experimentan los efectos de la TMS, un tratamiento no invasivo y potencialmente más seguro. Esto permitirá una comprensión más completa de la efectividad y aceptación del tratamiento desde la perspectiva del paciente.

Costos e incentivos:

No debo pagar nada por participar en este estudio.

Confidencialidad:

La información que brinde será conocida sólo por los investigadores y será utilizada sólo con fines de investigación (la información obtenida de todos los participantes, aunque será procesada individual y en conjunto, se les asignará seudónimos para que no se pueda identificar quienes la dieron).

El equipo de investigación utilizará todas las herramientas posibles para proteger la confidencialidad y el anonimato del participante.

Presentación del informe:

Se me ha hecho conocer que el informe de los resultados será presentado a la Dirección de Investigación de la UTP

Derechos del participante:

Mi participación en este estudio es voluntaria. Si durante la entrevista decidiera interrumpirla o no continuar podría hacerlo, sin que tuviera ninguna consecuencia negativa para mí o para mi familia.

Si tengo alguna duda adicional, puedo preguntar al personal de estudio, o llamar al 993032299 y al correo electrónico c25626@utp.edu.pe

La presente investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Tecnológica del Perú, la cuál es una instancia institucional interdisciplinaria, que tiene como finalidad supervisar y certificar que las investigaciones desarrolladas en la Universidad protejan los derechos, la vida, la salud, la intimidad, la dignidad y el bienestar de las personas que participan o van a participar de un proyecto de investigación; además de que se cuide el medio ambiente y la cultura nacional.

En caso crea haber sido tratado injustamente puedo comunicarme con el Comité de Ética en Investigación de la Universidad Tecnológica del Perú al correo electrónico comiteetica@utp.edu.pe

CONSENTIMIENTO:

Acepto voluntariamente participar en este estudio y comprendo el procedimiento; También entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme en cualquier momento que desee.

Firma del Participante
Nombre: _____
DNI: _____
Fecha: ____/____/____

Firma del Investigador (a)
Nombre: _____
DNI: _____